

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO

Prezado(a), as perguntas a seguir serão utilizadas para caracterizar você na pesquisa que investiga métodos para avaliar arquiteturas de software orientadas a Micro Frontends:

Nome Completo: _____

E-mail: _____

1. Você possui alguma experiência com desenvolvimento web fora do contexto de uma disciplina (projeto P&D, indústria etc.)?

- a. Não tenho
- b. Tenho como Desenvolvedor frontend
- c. Tenho como Desenvolvedor backend
- d. Tenho como Desenvolvedor fullstack
- e. Outro: _____

2. Caso tenha experiência na indústria ou em projetos P&D, quanto tempo de experiência você possui?

- a. Menos de 1 ano
- b. Entre 1 e 2 anos
- c. Entre 2 e 3 anos
- d. Mais de 3 anos

3. Antes das aulas, você já teve algum contato prévio com arquiteturas orientadas a Micro Frontends?

- a. Não, não tive contato anterior com arquiteturas micro frontend
- b. Sim, já tive contato anterior com arquiteturas micro frontend

4. Caso a resposta anterior seja "sim", discorra um pouco sobre como você teve contato com arquiteturas orientadas a Micro Frontend:

5. Atribua uma nota de 0 a 5 (número real) à sua percepção do seu conhecimento sobre Micro Frontends: